

Crônicas de criança, para adultos

Submetido em: 02/07/2026

Aceito em: 03/07/2026

Publicado em: 04/07/2026

Vinício Carrilho Martinez¹

Nunca tivemos tempo para a tristeza. É a única coisa que sei.

Se me perguntarem porque escrevi sobre algumas histórias da minha infância, não saberei dizer. Não sei mesmo, nem para justificar nessa pequena apresentação das crônicas.

Não foi uma provocação, não foi uma encomenda. Só foi. Estava aqui sentado e fiz a primeira. Fiz todas em dois dias.

Apenas foram vindo e outras fui prometendo fazer algum dia. Também não sei porque fiz essas e não outras.

Talvez tenha feito de acordo com a experiência da liberdade. Poucas vezes fazemos algo na vida apenas sob o chamado da liberdade. Essas crônicas são um desses raros momentos.

Por falar em liberdade, algumas pessoas leram algumas, livremente. E, por negação da liberdade, acabaram sugerindo fazer um livro inteiro ou transformar as crônicas em histórias animadas por inteligência artificial.

Digo que contrariam a liberdade porque me ofereceram trabalho, enquanto essas crônicas apenas me trouxeram a liberdade de irem brotando na minha cabeça.

Não pude medir esforço para escrever as crônicas porque não me esforcei em nada. A liberdade como surgiram, depois de muitas décadas de existência dormente, fez todo o trabalho por mim.

Antes de parar por aqui e passar para a primeira crônica da infância, quero frisar que crônicas são o estilo mais apaixonante, viciante, da literatura. Não há concorrência.

Sempre li crônicas. Em casa sempre tivemos assinatura de jornal diário e, antigamente, os jornais traziam crônicas. Meu pai lia sobre política e esportes, os filhos liam crônicas e viam os quadrinhos.

¹ Professor Titular - Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Brasil.

Sempre estive próximo do jornalismo. Deveria ter seguido essa carreira, porque meu primeiro emprego foi num jornal diário e impresso. Mas, fiz outras escolhas, antes de manter uma coluna semanal – chamada Citizen – em outro jornal da cidade. Ali foi quase uma década.

De todas as crônicas que li, de Machado de Assis a Vinícius de Moraes, recomendo *As Luvas*², de Rubem Braga – de 1950. É fantástica aos meus olhos até hoje. Fiz uma crônica dessa crônica, mas já se perdeu.

Rubem Braga foi quem inventou esse estilo da crônica. Sim, é uma invenção brasileira e é coisa desse gênio aí. Agora convido vocês a lerem algumas de quando era criança. Espero que ajude a reviverem seus grandes momentos e aventuras de infância.

Coloco as minhas aí embaixo, na sequência com que vieram ao mundo.

O xadrez na minha vida

Faz muito tempo que não jogo, muito tempo, mas, penso agora que o jogo foi decisivo para ser quem sou.

Se você continuar a ler, vou te contar o início dessa parada: a minha história junto com o xadrez, que, em si, é história pura.

Não sei o que me trouxe a compulsão para escrever. Não vejo um dia ou um fato específico. Sei que às vezes é só um fardo, por exemplo, quando quero dormir e a ideia não sai da cabeça - ou quando estou conversando ou em aula e não posso parar para anotar um assunto qualquer que brotou na cabeça. Já fiz isso, algumas vezes: parei de falar e fiz uns garranchos.

Talvez o histórico da família, talvez a querida Tia Carmen (bibliotecária de formação) nos estimulando numa feliz competição para escrevermos um pequeno conto, numa tarde, em São Paulo. Talvez tudo isso junto, com algo mais.

O que me lembro, parecido nessa história "duas coisas que me educaram para a escrita", é de uma infância doída, indo e vindo ao Hospital do Servidor Público, na capital, aos cinco anos.

Igual à história "duas coisas que me...", foi literalmente doído, depois, quando me quebrei sozinho também.

Porém, não tive uma infância infeliz, a imaginação não permitiu. Mesmo no hospital.

Aos seis anos aprendi a jogar xadrez, com gesso até o peito. Um enfermeiro ensinou a todas as crianças daquele pavilhão, e eram muitas, essa nobre arte da logística e da conquista de território:

² <https://cronicabrasileira.org.br/cronicas/11350/as-luvas>. Acesso em 01/07/2026.

xadrez é política e poder. Não é à toa que tem Rei, Rainha, bispo e torre - e peões. Aliás, xadrez também é luta de classes - com seus peões descartáveis.

O lado mais legal dessa história, mais criativo, muito mais, está no "como" aquele enfermeiro fazia as peças do xadrez. Cada quarto de crianças tinha seu conjunto.

Ele reutilizava, depois de totalmente higienizadas, seringas plásticas. Cortava para que se parecessem com Reis ou cavalos, Rainhas ou peões.

Por causa das idas e vindas, fui alfabetizado aos 8 anos. Mas, com tantas aventuras de Reis e Rainhas na cabeça, não percebi que o tempo tinha passado. Eu estava jogando, brincando, viajando. As crianças jogaram e brincaram, construindo seus próprios castelos imaginários e no tabuleiro.

Fui alfabetizado em dois meses, novembro e dezembro, quando estava em casa, mas com tantas histórias tudo já parecia velha companhia.

Acho que o enfermeiro enxadrista é o culpado da minha escrita.

Dedico essa breve crônica a ele, e a todos que fizeram ou fazem a vida de crianças serem uma feliz e interminável aventura.

De lá pra cá, escrevendo isso no WhatsApp, acho que posso dizer: a vida é um eterno jogo de xadrez. E nesse jogo começa a ganhar quem cuida e protege melhor os seus peões. Contra bispos, Reis e Rainhas. E assim o xadrez vira Sociologia e História.

Atoleiro

Tem coisas da vida de uma criança que, se contadas hoje, provocaria arrepios e maledicências nas pessoas. Do tipo: “Que pai faria uma coisa dessas, com o pobrezinho do filho, uma criança de oito anos, deficiente físico?”.

Pois é, se não conhecessem o pai e nem o filho, que não tem nada de pobrezinho, com má sorte, o sentimento de angústia ou até de revolta logo se instalaria.

Vou contar brevemente essa história, passada comigo, com oito anos, meu pai e meu irmão de 10 anos.

Num final de semana qualquer, meu pai nos levou para pescar. Acampamos por dois dias, meio longe de casa – não me lembro do nome do rio. Até aí tudo bem.

Cada um teve que arrumar sua mochila, com muda de roupa e as tralhas pessoais da pescaria. Duas crianças, de oito e 10 anos, só teriam uma mochilinha. Isso era tudo simbólico. O

peso muito grande foi levado por meu pai, com barraca, comida e tudo mais. Lá não tinha posto próximo, nem nada.

Acontece que, dias antes, havia chovido muito naquela região. Então havia poças e poças de água. Meu pai ia indo na frente, com passadas muito maiores, quase não se via – tinha uma pequena faixa de mata, só com uma picada estreita para se caminhar.

Meu irmão e eu carregando as mochilinhas, tentando acompanhar o pai. Eu com as duas muletas, bem pequenas naquela idade, fazia o passo ser maior do que era. Meu pai não podia sumir de vista. Meu irmão ia junto, mas ralhando: “mais rápido, mais rápido”. Éramos assim, unha e carne, brigas, brincadeiras e jogos eram o básico. Mas, as aventuras com meu irmão vou contar outro dia.

Voltando à pescaria, num belo momento, entre uma poça de água e outra, eu caí numa maior do que o meu juízo. Com episódios de “Mundo animal” na cabeça, logo imaginei que era areia movediça. E me vi afundando um pouco mais.

Muletas e mochilinha atoladas, assim como eu, até quase o pescoço, berrei meu irmão. Ele se voltou e disse: “saia daí”. Claro que eu queria sair, mas como faria isso?

Nós tentamos juntos me tirar dali – ele me puxava e nada. Aliás, quase mergulhou junto no atoleiro. Então começamos a chamar pelo meu pai, que já ia mais distante. E ele nada. Nem som, nem imagem.

Enfim, encurtando a história, saímos sozinhos do atoleiro – meu irmão me puxando como dava, entre brigar comigo e temer cair junto. Mas, saí e fomos seguindo até o nosso acampamento.

Meu pai sabia tudo o que tinha acontecido. Nada falou, de novo. E foi assim que saí dessa aventura com a principal lição da minha vida: naquele atoleiro vi a chance de me virar, buscar forças e meios para me safar. Com ajuda, claro; mas foi o maior aprendizado que tive: lutar para viver. Literalmente.

Hoje, quem faria isso com seu filho pequeno? Nem eu faria isso.

Porém, agradeço todos os dias ao meu pai, por ter-me dado a oportunidade de não ser apenas um sobrevivente. Dali em diante, minha vida era apenas minha. Minha autonomia chegou precocemente.

Crianças de ontem

As crianças de ontem eram muito diferentes das atuais, é claro que o mundo era muito diferente. Porém, cabe um anexo logo no início: as crianças pobres e negras não são mimadas como as brancas; têm que aprender a se virar muito cedo, e nisso se parecem com as do meu passado.

Parece ficção a história que vou contar do meu irmão Wagner, mas não é. Aconteceu de fato, assim como muitas outras. Quando pequenos, mudamos para a casa financiada por 30 anos, na Avenida Santo Antônio. O asfalto terminava na esquina da nossa casa, abaixo ainda se via um cafezal. E lá crescemos, mais na rua do que na escola ou dentro de casa. Costumo dizer que tive três escolas: em casa, a escola propriamente dita e a escola da rua.

Esse sentimento de liberdade, de descoberta do mundo real, entre o urbano e rural marcou nossas vidas em definitivo. Quando maiores, entre 12 e 14 anos, nossa gangue tinha mais de 20 garotos – um melhor do que o outro. Depois contarei algumas das nossas artimanhas, outras não posso escrever.

Com esse espírito sem limites, partimos numa viagem com a tia Maria para Brasília: ela, nós dois e um primo. Fomos conhecer a capital, um feito gigante para crianças que nunca tinham saído da rua de casa. Ali a tia Maria falou: Vamos para Goiânia? Foi como perguntar se criança quer sorvete.

Fomos para Goiânia. Até hoje tenho a arborização na minha mente. Voltei para Goiânia, adulto, para uma missão de trabalho, mas as imagens que guardei são as da infância. Realmente era tudo fantástico, para crianças que nunca tinham saído do bairro.

Era tudo tão fantástico que a tia Maria, fantasticamente, outra vez nos perguntou se queríamos passear mais. Mais sorvetes. E ela disse: Será uma viagem longa de avião!

Pronto. A coisa estava feita. As mentes brilhantes e cheias de imaginação borbulhavam pensando no que viria. É curioso pensar agora: me veio a sensação de que nos dias que antecederam aquela viagem o tempo tinha parado. Não existia presente. Senti agora, como se lá estivesse novamente, que só havia futuro – sem presente.

O presente ela havia nos dado, aliás, vários.

E vinha outro que nem imaginávamos o tamanho.

E então a tia Maria, irmã da minha mãe, disse: Meninos, vamos para Manaus.

Foi um espanto geral, as cabeças giravam tentando localizar Manaus – capital do Amazonas. E fomos, ela uma mulher de extrema coragem, por se aventurar com três moleques – sem santidade – e nós, as três crianças puras. Detalhe: em Brasília, não sei porque, os três anjos pegaram piolho. Talvez combinassem com a gente.

Enfim, em Manaus, meu irmão sumiu. Literalmente, evaporou. Ninguém no hotel tinha visto a preciosidade sair, nem nós, nos quartos. Tia Maria botou nós dois num taxi e fomos andar pelo entorno do hotel. Nada, nem sinal. Andamos muito de carro, conhecemos Manaus à noite. Voltamos ao hotel, preocupados. Mas, uma hora depois volta o Wagner, todo feliz, descontraído, leve e solto. Tinha ido passear no porto. Um moleque de 14 anos passeando no porto sozinho. A tia Maria, respirou fundo, falou com a propriedade de uma doutora pela USP e professora da UNESP – falou e falou, e falou mais um pouco.

Dormimos.

Tudo era tão especial que nada poderia estragar a aventura. E foi assim que, depois do porto, fomos conhecer a Vitória Régia e a junção entre o Rio Negro e o Solimões, numa barcaça mínima perto da grandeza daquelas águas. Nesse barco aconteceu uma história comigo, mas fica pra outra crônica.

A tia Maria ganhou todos os prêmios, de aventura e de coragem. Nós ganhamos uma memória criativa. Eu e o primo falamos na cabeça do Wagner até voltarmos para Marília. Falamos e falamos. Não por aprendizagem, mas por pirraça.

Isso não é ficção.

Viagem mágica com a minha mãe

Professora de língua portuguesa por 30 anos na rede pública de ensino, esposa, mãe – ainda cuidava da casa na nossa infância –, minha mãe não teve muitas aventuras conosco, além dessas estafantes.

Me lembro de uma viagem mágica que fizemos, nós dois. Eu tinha cinco anos, e me lembro como se fosse hoje. Minha lembrança mais antiga de criança vem dos três anos, brincando com meu avô Thomáz, com carrinho feito por ele com pregadores de roupa.

Fomos, Dona Dalva e eu, de trem para São Paulo. Era um tempo em que havia trens, e mais, trens de passageiros. Sinto o leve cheiro das pastilhas queimando nos trilhos, o molejo leve do vagão, ouço aquele leve marteleto constante. Era meio inebriante.

Fomos de leito, numa cabine. Dá pra ver tudo aquilo. Ela saindo e voltando com lanches e refrigerantes. Naquela época, apesar do grande encurtamento na perna esquerda, pela ação da poliomielite – paralisia infantil – ainda conseguia andar sem moletas. Enquanto ela saía da cabine,

ficava olhando a paisagem pela janela. Só não andei mais, sem as muletas, depois das “cirurgias corretivas”.

Não julgo, não culpo. Era o que a medicina tinha a oferecer, naqueles tempos. Do mesmo modo, preciso dizer que tive a ação da pólio porque vacinavam os bebês com alguns meses a mais do que hoje. Meus pais sempre tiveram consciência muito acima da média, nunca foram negacionistas, especialmente com a vacinação. Tive pólio com quatro meses de idade porque o conhecimento não antevia alguns males como atualmente podemos fazer.

Por isso, me enfurece por demais ver que os casos de pólio aumentaram, apesar de ter sido praticamente erradicada. Os casos cresceram porque há pais, no século XXI, abduzidos pela ignorância e atavismo. São abduzidos pelo negacionismo.

Isso me lembrou que, adulto, numa situação de união estável, fomos a São Paulo na casa de parentes e amigos. Num belo dia, aliás, um dia belíssimo, recordo de estar lendo um caderno de cultura da Folha de São Paulo – os jornais eram impressos – e estava tomando uma cerveja, bem sentado numa poltrona ao sol morno daquela manhã.

Pois bem, nesse clima de festa, regozijo, chega um outro casal com a filhinha de colo: alguns poucos meses. Todos fomos recepcionar. Era uma menininha linha, sorridente, ativa.

E aí começou a nublar o tempo dentro da casa. Conversa vai, conversa vem, o patriarca da criança disse que não acreditava em vacinas. Eu me segurei. Não lembro quem me deu de exemplo, por falta de vacinação. O sujeito não entendeu ou apenas não se comoveu.

Os nervos já estalavam, tinha vontade de lhe dar muletadas – coisa comum na infância. Não fiz, é claro. Mas tramamos. Em conluio, éramos seis adultos, mais o casal abduzido, tramamos mandar o cara comprar Coca-Cola num bar mais distante.

O indivíduo foi.

Quando ele voltou, nós já tínhamos sequestrado a esposa e a bebezinha. Levamos a algum posto de vacinação e lá ela tomou a Sabian. Ficou furioso, esbravejou. Alegou maledicências. Mas, já era tarde. A menininha estava vacinada e a salvo, do pai.

Esqueci: a viagem mágica que fiz com a minha mãe, de trem, e que nunca sairá da minha memória, foi a caminho na minha primeira internação hospitalar. Acometido com a pólio, não poderia me esquecer disso, jamais, e jamais deixaria a bebezinha sem proteção. Acho que fiz Direito por esse senso.

Carne de onça

Parece que as histórias fantásticas acompanhavam meu pai. Saturnino era uma figura, cheio de sagitário em si. Com uns 12, 13 anos, meu irmão e eu – mais um primo da mesma idade, que não lembro com certeza qual era – fomos aventurar em Cuiabá/Mato Grosso. Voltei para lá muitas vezes, para trabalhar.

Histórias de trabalho nunca são, exatamente, interessantes. Mas, histórias de crianças nunca esquecemos. Então, vou contar essa em que viajamos mais de 1200 km, um adulto e três crianças, num Fiat Palio. Quem conheceu esse ícone nacional, o Fiat Palio, sabe que aí já começa a aventura.

Meu pai foi pescador desde que me conheci neste planeta. E levava filhos e sobrinhos sempre que possível. Nunca foi um bom contador de histórias de pescaria e nem eu. O que conto aqui aconteceu comigo a bordo.

Partimos de manhã com quilos e quilos de tralha no teto do carro e a comida no espaço que cabia atrás. O carro é pequeno demais. Tudo foi bem, apesar de tudo que poderia ter acontecido em uma viagem tão longa. Até que, numa das principais avenidas da cidade, já perto do destino, aquela tralha se soltou toda, e saiu voando pelo asfalto. É tipicamente a hora em que você não sabe se ri ou chora.

Meu pai manteve a maior serenidade possível. E tentamos fazer o mesmo, sem gritar contra o óbvio. Assim, foi reduzindo aos poucos, com o alerta ligado e estacionou com a segurança que dava. Quando meu desceu e olhamos todos, bem arregalados para trás, apresentou-se a cena talvez mais inusitada já vista na minha vida.

Os carros que vinham atrás de nós, em fila, todos, haviam parado e os motoristas estavam recolhendo as coisas e levando de encontro ao nosso carro. Alguns ajudaram a acomodar tudo, amarrar com mais firmeza. Em poucos minutos o trânsito estava livre outra vez. E os cumprimentos vinham e iam, de dezenas de buzinas. Foi uma experiência incrível. Não sei se vi pessoas sendo humanas, do modo que devem ser, e foram, naquela situação, muitas outras vezes.

Mas, a aventura só acaba no final. Chegamos ao local da pescaria – aliás, naquele tempo, os rios tinham peixes de verdade e você era capaz de almoçar o que fosse capaz de pescar – e, mais mortos do que vivos, só restava comer e dormir. A grana era sempre curta e não comemos todos os dias naquele restaurante perto do rio. Acho que só no dia da chegada mesmo porque também já ia a noite adentro.

Um adulto e três crianças, na idade em que menino come reboco de paredes. O próprio dono nos serviu, era um lugar rústico, como deve ser. E ficou proseando um pouco com meu pai. Nós comemos como três onças famintas. Comemos e comemos.

Não me lembro se um de nós perguntou ou se um dos adultos falou, sobre a carne maravilhosa, diferente, mas maravilhosa, que comíamos. Minha memória diz que era tão diferente quanto maravilhosa.

A resposta foi de que se tratava de carne de onça, que haviam caçado (ilegalmente) e vendido ao restaurante. Nunca soubemos se era mesmo, ou de algum gado – por lá há muita pecuária também. Gosto de pensar que não mataram o bicho, mas nunca esqueci da carne de onça.

A volta foi mais regular, sem tralhas promovendo sedição. E o que me impacta até hoje é o pensamento de que somos capazes da solidariedade, como aconteceu em nossa chegada, com as coisas voando. E penso que regredimos muito, de lá para cá.

Artistas no hospital

Como disse antes, essas crônicas parecem ficção – como a crônica deve ser, uma ficção que conversa com personagens que trazem recados para a realidade. Mas, não é. São histórias que vivi e de certo modo revivo, quando as conto aqui.

Não tenho somente histórias de hospital, o que ocorre é que a fase mais criativa da infância passei por lá.

Creio na última ida a São Paulo, para tratamento médico – é isso, acho que foi na última –, havia uma ala nova, prestes a ser inaugurada. Faltavam recolher ferramentas, dar um acabamento final.

Descobrimos que a porta ficava apenas encostada, nunca trancada. Era um corredor de uns trintas metros. Ou mais. Algum de nós teve a brilhante ideia de xeretar e vasculhar o que tinha por lá. Não tinha muita coisa que interessasse crianças de sete, oito anos.

O que tinha por lá e que interessou algum dos pequenos demônios que orientam crianças, sem adultos por perto, era o próprio corredor. Descobrimos naquele corredor uma pista de corrida. Um dos primos, da mesma idade, estava me visitando nesse dia. Acho que a ideia foi dele.

Em recuperação, lá, eu estava da cadeira de rodas. E a ideia infantil, magnífica, foi descolar outra cadeira de rodas. Dois iriam sentados e dois iriam empurrando as cadeiras, na maior velocidade possível, até o final do corredor. E lá fomos, até que perderam o controle da minha

cadeira. Bati com a cabeça numa placa que estava por lá. Um galo apareceu, depois de um pequeno corte na testa.

O pior não foi o susto, foi voltar para o quarto, passar na frente de todos os médicos e enfermeiros do dia, com aquele sangue na cara. Nem lembro se deram ponto, acho que não.

O que ganhei foi uma suspensão. Uma semana sem cadeira de rodas, até secar o ferimento e baixar o galo.

No mesmo horizonte de eventos, uns dois antes dessa corrida, as seis crianças do nosso quarto coletivo ganharam notoriedade. Olhando daqui para lá, não sei o que nos movia, se era falta de noção ou a ação de mentes vazias que queriam se autopreencher. O tédio não era.

Um de nós, não sei qual, teve a brilhante ideia de jogarmos o rolo novo de papel higiênico pela janela. Segurando uma ponta, cada um de nós soltava o rolo. Parecia comemoração de gol do Brasil na Copa, aqueles seis rolos de papel higiênico esvoaçantes pelas janelas.

A farra durou pouco. Logo vieram enfermeiros entre atônitos e indignados, recolhendo nossos novos brinquedos. Todo mundo de castigo, sem papéis novos. Se fosse ao banheiro tinha que tomar banho – sozinho.

Como castigo dura pouco, na cabeça de criança, alguém maquinou uma substituição para os rolos de papel higiênico. Só que seria diferente dessa vez. Não deixaríamos as provas do crime em nossas mãos.

Assim, toda vez que vinha laranja de sobremesa, nós chupávamos (ou não) e guardávamos o bagaço. Normalmente, vinham no almoço. E mais para o final da tarde, na troca do expediente, um de nós descobriu que, bem embaixo das nossas janelas, ficava a entrada de serviço.

A gente estava no nono andar, era uma vista ampla e bem alta. E lá embaixo entravam e saiam médicos e enfermeiros, bem abaixo da gente. Oras, é fácil imaginar que a competição agora era saber quem acertaria alguém com os bagaços.

Com poucos arremessos, descobrimos que tínhamos que soltar antes da pessoa chegar na porta. Soltávamos antes para que desse tempo dela chegar bem na altura da porta. Bingo.

É claro que fomos acusados, condenados e tomamos castigo pior dessa vez. Mas, eles não tinham provas, somente a dedução óbvia.

Criança é um bicho estranho.

Não tínhamos tempo para a tristeza.